

Received / Makale Geliş Tarihi 14.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1438-1447

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18108239
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Muhammed Ömer Ertutar
<https://orcid.org/0000-0001-7640-9660>
Millî Eğitim Bakanlığı, Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Van/Türkiye

Tenis Antrenörlerinin İletişim ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi An Analysis Of Tennis Coaches' Communication and Leadership Skills

ÖZET

Bu araştırmada, tenis antrenörlerinin iletişim ve liderlik becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Doğu Anadolu Bölgesindeki kulüp ve kurumlarda görev yapan 107 kadın ve 111 erkek olmak üzere toplam 218 tenis antrenörü oluşturmuştur. Katılımcılara dijital yöntemlerle oluşturulan anket formları ulaştırılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, İletişim Becerileri Ölçeği ve Öz Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma tarama modelinde yapılan kesitsel bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre, antrenörlerin iletişim becerileri ve öz liderlik düzeylerinin cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterdiği; ancak ikamet edilen il değişkeninin bu beceriler üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, tenis antrenörlerinin iletişim becerileri ve öz liderlik düzeylerinin cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna göre farklılık gösterdiğini, ancak ikamet edilen ilin bu değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Tenis, Antrenör, İletişim, Liderlik.

ABSTRACT

This study aimed to examine the communication and leadership skills of tennis coaches. The study group consisted of a total of 208 tennis coaches, including 107 women and 111 men working in clubs and institutions in the Eastern Anatolia Region. Questionnaire forms created using digital methods were distributed to the participants. The Personal Information Form, Communication Skills Scale, and Self-Leadership Scale were used in the research. The research is a cross-sectional study conducted in a survey model. According to the research results, it was determined that the communication skills and self-leadership levels of coaches showed significant differences according to demographic variables such as gender, age, and education status; however, the variable of the province of residence did not have a significant effect on these skills. The research results revealed that tennis coaches' communication skills and self-leadership levels differed according to gender, age, and educational status, but the province of residence had no significant effect on these variables.

Keywords: Tennis, Coach, Communication, Leadership.

1. GİRİŞ

Spor, insanlık tarihinin her döneminde var olan ve insanların hayat mücadelesiyle birlikte şekillenen, zamanla sürekli olarak evrilen bir kavramdır. Günümüzde spor, kişiler için değişik anlamlar ifade edebilir; bazıları için bir yaşam biçimi, bazıları için eğlence unsuru ya da profesyonel bir kariyer olarak algılanmaktadır (Yorulmazlar ve Kepoğlu, 2006). Sporun tedavi edici etkisi, gerçekleştirilen çalışmalarla sürekli olarak kanıtlanmakta ve bu açıdan bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına büyük faydalar sağladığı gözlemlenmektedir (Gönen ve Ceyhan 2025) Sporun sosyal bir kavram olarak insanı merkezine alması, liderlik ve liderlerde bulunan niteliklerin değerini bir kez daha ortaya koymaktadır (Ağralı ve Dereceli, 2023).

Antrenörler, bireysel ve takım sporcularını dünya standartlarına ve bilimsel yöntemlerle geliştiren, sporu ve ona dair teknik bilgileri aktaran eğitmenlerdir (Çık, 2019). Aynı zamanda atletlerin en üst düzeydeki performanslarına ulaşmalarına yardımcı olan profesyoneller olarak tanımlanırlar. Bu çerçevede antrenörler; sporcuların bedensel, mental, duygusal ve sosyal becerilerini artırıp, onları yarışmalara en verimli şekilde hazırlayan uzmanlar olarak değerlendirilir (Türksoy, 2020).

Başarılı bir antrenör, sporcuların ihtiyaçlarına cevap verebilen, antrenörlük becerilerini sürekli olarak geliştiren, takımın başarısını yükselten, ayrıca etkili bir rol model ve kılavuz olabilen bir kişi olmalıdır. Bu nitelikler, sporcuların kişilik özelliklerini daha iyi tanımaya yardımcı olarak, onların farklı koşullara uyum sağlama ve başarıya ulaşma ihtimalini artırır. Çünkü antrenör ve sporcu arasındaki etkileşim, sporun her seviyesinde kritik bir öneme sahiptir ve sporcuların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını destekler (Cranmer vd. 2015). Ayrıca, antrenörlerin sporcular üzerindeki etkisi, iletişim becerileriyle doğrudan ilişkilidir: etkili iletişim, sporcuların motivasyonlarını artırarak performanslarını geliştirmelerine katkı sağlar (Genç, 2022).

Antrenörlerin etkili iletişim yeteneklerine sahip olmaları, sporcuların performansını, gelişim süreçlerini, motivasyonlarını, iş birliği seviyelerini ve duygusal ihtiyaçlarına uygun yanıt verme kapasitesini doğrudan olumlu şekilde etkiler. Bu yüzden, antrenörlerin iletişim yeteneklerini geliştirmek ve sporcuları daha iyi anlamak için çaba harcamaları son derece önemli bir durumdur (Cranmer vd. 2015).

Bireylerin veya grupların başarıya erişiminde, bazı davranış yöntemlerinin ve kişisel öğrenimin hayata geçirilmesi, öz liderlik anlayışı ile açıklanmaktadır (Çakarel, 2019). Öz liderlik, bireyin içsel eylemlerini düzenleyen bir sistem olarak tanımlanır. Bu aşamada kişiler, kendi kendilerini kontrol etme yöntemlerini kullanarak hedeflerine uygun hareket eder ve elde ettikleri sonuçları doğrudan etkiler. Birey, belirli amaçlara ulaşmak için kendisini teşvik ederek, davranışlarını kontrol edip öz yönetimini ilerletebilir. Bu süreçte kişi, düşünceleri ve eylemleri üzerinde etkide bulunarak kendi liderlik stilini geliştirir ve bu stili benimser (Akgündüz, 2012).

Mevcut literatürde, antrenörlerin iletişim ve liderlik becerilerinin sporcular üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalar bulunmasına rağmen, Tenis antrenörleri özelinde iletişim ve öz liderlik becerilerinin birlikte incelendiği araştırmalar sınırlı kalmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada tenis antrenörlerinin iletişim ve öz liderlik becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, antrenörlerin iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler belirlemeye katkı sunarak, spor bilimleri alanındaki mevcut literatüre önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada, tenis antrenörlerinin iletişim ve liderlik becerileri, çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada, belirli değişkenlerin tek bir zamanda ölçülerek verilerin toplandığı ve analiz edildiği kesitsel tarama modeli tercih edilmiştir (Ermiş ve Kıvanç, 2025). Kesitsel araştırma modeli, belirli bir zaman diliminde veri toplayarak, bu veriler üzerinden değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesine olanak tanır.

2.1. Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini 2025 yılı içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde aktif olarak antrenörlük yapan tenis antrenörleri oluşturmaktadır.

2.2. Veri Toplama Araçları

Araştırmadaki veriler; Kişisel Bilgi Formu, İletişim Becerileri Ölçeği ve Öz Liderlik Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, katılımcılar hakkında bilgi toplamak amacıyla ile çalışmada inceleme konusu olan bağımsız değişkenlerle alakalı sorulardan oluşmaktadır. ‘Kişisel Bilgi Formu’ yaş, cinsiyet, yaşanan şehir, öğrenim durumu, antrenörlük süresi, antrenörlüğü yapılan branşın daha önce yapılıp yapılmadığı şeklinde toplam 6 sorudan oluşmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak Akkuzu ve Akkaya (2014) tarafından geliştirilen ‘İletişim Becerileri Ölçeği’ gerekli izinler alınarak uygulanmıştır. İlgili araştırmacılar tarafından yapılan geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında ölçek maddelerinin iletişimin duyuşsal, bilişsel ve davranışsal alanları kapsayan ve bu alanlardaki bütün boyutları ölçmeye yönelik geniş kapsamlı geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya koyulmuştur. Toplam 36 maddeden oluşan ölçeğin ‘yeterlik, engel, beden dili ve değer verme’ olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin tamamından alınabilecek en düşük puan 36, en yüksek puan 180’dir. Ölçeğin alt boyutlarında yeterlik boyutundan alınabilecek en düşük puan 12, en yüksek puan 60; engel boyutundan alınabilecek en düşük puan 13, en yüksek puan 65; beden dil boyutundan alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan 25; değer verme boyutundan alınabilecek en düşük puan 6, en yüksek puan 30 puandır. Ölçekten elde edilecek puanlar arttıkça iletişim becerileri düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşılabilir.

Araştırma kapsamında Tabak ve diğerleri (2013) öz liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlaması çalışması sonucunda; ölçekle ilgili yapılan modellemeye göre: Öz Liderlik Ölçeği 3 boyutlu, 8 alt ölçekli ve 29 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Araştırma konusuna yönelik olarak geçerlilik ve güvenilirlik testi yapılan bu ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmış olup, %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız örneklem t testi, One-Way ANOVA, Pearson Korelasyon testi ve regresyon analizi uygulanmıştır.

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Bağımsız örneklem t testi, One-Way ANOVA, Pearson Korelasyon testi ve regresyon analizi uygulanmıştır.

3. BULGULAR

Tablo 1. Antrenörlerin Sosyo-Demografik Özellikleri

Değişken	Düzyey	n	%
Yaş	18-25	54	24,78
	26-35	43	19,72
	36-45	46	21,10
	46 ve üzeri	75	34,40
Cinsiyet	Kadın	107	49,08
	Erkek	111	50,92
Antrenörlük Yapılan Branşın Daha Önce Yapılması	Evet	135	61,92
	Hayır	83	38,08
Antrenörlük Süresi	0-5 yıl	51	23,39
	6-10 yıl	75	34,40
	11-15 yıl	37	16,97
	16 yıl ve üzeri	55	25,22
Öğrenim Durumu	Lise	31	14,22
	Lisans	154	70,64
	Yüksek Lisans	33	15,14
Toplam		218	100,0

Tablo verilerine göre, çalışmaya katılan 322 antrenörün yaş dağılımı incelendiğinde, en büyük grubu %34,40(n=75) ile 46 yaş ve üzeri antrenörler oluştururken, bunu %24,78 (n=54) ile 18-25 yaş, %21,10 (n=46) ile 36-45 yaş ve %19,72 (n=43) ile 26-35 yaş ve üzeri grupları takip etmektedir. Bu dağılım, ileri yaş gruplarındaki antrenörlerin meslekte daha yoğun olarak yer aldığını göstermektedir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, katılımcıların %50,92'sinin (n=111) erkek, %49,08'inin (n=107) ise kadın olduğu görülmektedir. Bu bulgu, tenis antrenörlüğü mesleğinde cinsiyet dengesinin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koymaktadır. Antrenörlerin %61,92'sinin (n=135) daha önce kendi branşlarında spor yapmış olması, mesleki deneyimlerinin büyük ölçüde sporculuk geçmişine dayandığını göstermektedir. Buna karşın, %38,08'i (n=83) daha önce branşında spor yapmadan antrenörlük mesleğine yönelmiştir, bu durum sporculuk geçmişinin antrenörlük mesleğine geçişte belirleyici ancak zorunlu bir kriter olmadığını göstermektedir. Antrenörlük süresi bakımından, en büyük grubu %34,40 (n=75) ile 6-10 yıl deneyime sahip antrenörler oluştururken, bunu %25,22 (n=55) ile 16 yıl ve üzeri, %23,39 (n=51) ile 0-5 yıl ve %16,97 (n=37) ile 11-15 yıl deneyime sahip antrenörler takip etmektedir. Bu bulgu, araştırma grubunda görece orta deneyimli antrenörlerin daha fazla yer aldığını ortaya koymaktadır. Öğrenim durumu açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun %70,64 (n=154) ile lisans mezunu olduğu, %15,14'inin (n=33) yüksek lisans ve %14,22'sinin (n=31) lise mezunu olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Ölçeklere ilişkin tanımlayıcı değerler

Boyutlar	N	Ort.	S	Çarpıklık	Basıklık	Min	Max
Yeterlik	218	8.83	1.21	-0.317	-0.606	5.00	10.00
Engel	218	21.48	7.89	0.407	-0.381	13.00	39.00
Beden Dili	218	22.27	2.62	-0.247	-1.203	15.00	25.00
Değer Verme	218	26.75	3.03	-0.287	-0.880	16.00	30.00
İletişim Becerileri (Toplam)	218	123.63	6.55	0.001	0.058	107.00	148.00
KHBBPHE	218	31.15	3.45	-0.624	-0.087	18.00	35.00
KÖ	218	12.61	1.98	-0.429	-0.536	7.00	15.00
KKK	218	12.81	1.94	-0.540	-0.522	7.00	15.00
DFD	218	18.09	1.98	-0.841	0.273	11.00	20.00
KC	218	12.63	2.79	-0.227	-0.093	5.00	20.00
KG	218	18.08	1.9	-0.568	-0.549	12.00	20.00
KHB	218	9.04	1.14	-1.228	1.254	5.00	10.00
DÖÜDO	218	9.08	0.96	-0.651	-0.37	6.00	10.00
Öz Liderlik (Toplam)	218	123.50	11.86	-0.529	-0.040	79.00	145.00

Tablo 2’de kullanılan ölçme araçlarının puanlarının dağılımına yer verilmiştir. Tablodaki bulgulara göre, katılımcıların İletişim Becerileri Ölçeği’nden elde etikleri ortalama değerler $122.63 \pm 6,44$ olarak belirlenmiştir. İkinci ölçme aracı olan Öz Liderlik Ölçeği’ ne bakıldığında elde edilen değerlerin $122.52 \pm 11,86$ olduğu görülmektedir. Ölçme araçlarından alınan puanların çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında verilerin “-1.5 ile +1.5” aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı verilerin analiz aşamasında parametrik testlerden faydalanılmıştır.

Tablo 3. İletişim Becerileri Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşması

Değişken		N	Ort.	S			
Yeterlik	Kadın	107	8,59	1,21	218	-3.858	0.00
	Erkek	111	9,10	1,11			
Engel	Kadın	107	23,13	7,70	218	3.896	0.00
	Erkek	111	19,78	7,64			
Beden Dili	Kadın	107	21,93	2,57	218	-2.474	0.01
	Erkek	111	22,65	2,65			
Değer Verme	Kadın	107	26,25	3,07	218	-2.994	0.00
	Erkek	111	27,27	2,97			
İletişim Becerileri (Toplam)	Kadın	107	122,57	6,81	218	-3.050	0.00
	Erkek	111	124,78	6,09			

Analizler, katılımcıların cinsiyetine göre *İletişim Becerileri Ölçeği geneli* ($t = -3.050$, $p < 0.05$) ile *Yeterlik* ($t = -3.858$, $p < 0.05$), *Engel* ($t = 3.896$, $p < 0.05$), *Beden Dili* ($t = -2.474$, $p < 0.05$) ve *Değer Verme* ($t = -2.994$, $p < 0.05$) alt boyutlarından elde edilen puanların anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir.

Tablo 4. Öz Liderlik Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Farklılaşması

Değişken	Cinsiyet	N	Ort.	S	Sd	t	p
KHBBPHE	Kadın	107	30,97	3,40	218	-0.955	0.34
	Erkek	111	31,34	3,41			
KÖ	Kadın	107	12,57	1,82	218	-0.418	0.67
	Erkek	111	12,66	2,15			
KKK	Kadın	107	12,78	1,81	218	-0.216	0.82
	Erkek	111	12,84	2,04			
DFD	Kadın	107	17,93	2,05	218	-1.511	0.13
	Erkek	111	18,26	1,81			
KC	Kadın	107	13,02	2,64	218	2.616	0.00
	Erkek	111	12,21	2,85			
KG	Kadın	107	17,81	1,93	218	-2.618	0.00
	Erkek	111	18,36	1,84			
KHB	Kadın	107	8,96	1,15	218	-1.280	0.20
	Erkek	111	9,12	1,11			
DÖÜDO	Kadın	107	9,00	0,91	218	-1.603	0.11
	Erkek	111	9,11	0,96			
Öz Liderlik (Toplam)	Kadın	107	123	11,94	218	-0.696	0.48
	Erkek	111	123,99	11,74			

Analizler, katılımcıların cinsiyetine göre *Öz Liderlik Ölçeği geneli* ($t = -0.696$, $p > 0.05$) ile *Kendine Hedef Belirleyerek Başarılı Performans Hayal Etme* ($t = -0.955$, $p > 0.05$), *Kendini Ödüllendirme* ($t = -0.418$, $p > 0.05$), *Kendi Kendine Konuşma* ($t = -0.216$, $p > 0.05$), *Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme* ($t = -1.511$, $p > 0.05$), *Kendine Hatırlatıcılar Belirleme* ($t = -1.280$, $p > 0.05$) ve *Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi Odaklama* ($t = -1.603$, $p > 0.05$) boyutlarından almış oldukları puanların anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını göstermektedir. Ancak *Kendini Cezalandırma* ($t = 2.616$, $p < 0.05$) ve *Kendini Gözleme* ($t = -2.618$, $p < 0.05$) alt boyutlarından alınan puanların anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir.

Tablo 5. İletişim Becerileri Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşması

Yaş	N	r	p
Yeterlik	218	.221	0.00
Engel	218	-.207	0.00
Beden Dili	218	.117	0.03
Değer Verme	218	.151	0.00
İletişim Becerileri (Toplam)	218	.132	0.01

Analizler, katılımcıların yaşa göre *İletişim Becerileri Ölçeği geneli* ($r = ,132$; $p < 0.05$), *Yeterlik* ($r = ,221$; $p < 0.05$), *Engel* ($r = -,207$; $p < 0.05$), *Beden Dili* ($r = ,117$; $p < 0.05$) ve *Değer Verme* ($r = ,151$; $p < 0.05$), alt boyutlarından elde edilen puan ortalamalarının anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle yaş değişkenine göre Engel boyutunda, negatif yönlü anlamlı bir ilişki görülürken, Yeterlik, Beden Dili ve Değer Verme boyutlarında pozitif yönde bir ilişki görülmektedir.

Tablo 6. Öz Liderlik Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre Farklılaşması

	Yaş		
	N	r	p
KHBBPHE	218	-,010	0.81
KÖ	218	-,154	0.00
KKK	218	-,102	0.06
DFD	218	,043	0.44
KC	218	-,157	0.00
KG	218	,101	0.07
KHB	218	,032	0.58
DÖÜDO	218	,070	0.20
Öz Liderlik (Toplam)	218	-,052	0.36

Analizler, katılımcıların yaşa göre *Öz Liderlik Ölçeği geneli* ($r = -,052$; $p > 0.05$), *Kendine Hedef Belirleyerek Başarılı Performans Hayal Etme* ($r = -,010$; $p > 0.05$), *Kendi Kendine Konuşma* ($r = -,102$; $p > 0.05$), *Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme* ($r = ,043$; $p > 0.05$), *Kendini Gözlemleme* ($r = ,101$; $p > 0.05$), *Kendine Hatırlatıcılar Belirleme* ($r = ,032$; $p > 0.05$) ve *Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi Odaklama* ($r = ,070$; $p > 0.05$) alt boyutlarından elde edilen puanların anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak *Kendini Ödüllandirme* ($r = -,154$; $p < 0.05$) ile *Kendini Cezalandırma* ($r = -,157$; $p < 0.05$) boyutlarındaki puan ortalamaları yaşa göre negatif yönde anlamlı olarak ilişki göstermektedir.

Tablo 7. İletişim Becerileri Ölçeği Puanlarının Öğrenim Durumuna Göre Farklılaşması

Boyutlar	Faktör	KT	sd	KO	F	p	AF
Yeterlik	Gruplar arası	51,127	2	25,564	18,103	0.00	
	Gruplar içi	450,472	216	1,422			
	Toplam	501,601	218				
Engel	Gruplar arası	1225,621	2	619	10,490	0.00	
	Gruplar içi	18634,874	216	58,414			
	Toplam	19860,497	218				
Beden Dili	Gruplar arası	153,58	2	76,8	11,981	0.00	
	Gruplar içi	2044,804	216	6,411			
	Toplam	2198,401	218				
Değer Verme	Gruplar arası	224,55	2	112,222	13,104	0.00	
	Gruplar içi	2733,077	216	8,568			
	Toplam	2957,618	218				
İletişim Becerileri (Toplam)	Gruplar arası	772,860	2	386,430	9,472	0.00	
	Gruplar içi	13014,164	216	40,797			
	Toplam	13787,022	218				

Analizler, katılımcıların öğrenim durumuna göre *İletişim Becerileri Ölçeği* ($F_{2,216} = 9.472$, $p < 0.05$) ile *Yeterlik* ($F_{2,316} = 18.103$, $p < 0.05$), *Engel* ($F_{2,319} = 10.490$, $p < 0.05$), *Beden Dili* ($F_{2,316} = 11.981$, $p < 0.05$) ve *Değer Verme* ($F_{2,316} = 13.104$, $p < 0.05$) alt boyutlarındaki puan ortalamalarının anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir. Gruplar arası farklılığı belirlemek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre;

Yeterlik alt boyutunda eğitim durumu yüksek lisans (Ort: 9.56, Ss: 0.87) olan katılımcılar ile lisans (Ort: 8.79, Ss: 1.29) ve lise (Ort: 7.96, Ss: 0.70) olan katılımcılar arasında yüksek lisans lehine farklılık tespit edilmiştir.

Engel boyutuna bakıldığında; eğitim durumu lise (Ort: 26.64, Ss: 6.17) olan katılımcılar ile lisans (Ort: 21.42, Ss: 7.78) ve yüksek lisans (Ort: 18.68, Ss: 7.75) olan katılımcılar arasında lise lehine farklılık tespit edilmiştir.

Beden dili boyutuna bakıldığında; eğitim durumu yüksek lisans (Ort: 22.54, Ss: 2.70) olan katılımcılar ile lisans (Ort: 22.49, Ss: 2.61) ve lise (Ort: 20.16, Ss: 1.12) olan katılımcılar arasında yüksek lisans lehine farklılık tespit edilmiştir.

Değer verme boyutuna bakıldığında; eğitim durumu yüksek lisans (Ort: 27.52, Ss: 3.25) olan katılımcılar ile lisans (Ort: 26.90, Ss: 3.00) ve lise (Ort: 24.29, Ss: 1.32) olan katılımcılar arasında yüksek lisans lehine farklılık tespit edilmiştir.

Ölçek geneli bakıldığında ise; eğitim durumu yüksek lisans (Ort: 125.94, Ss: 5.85) olan katılımcılar ile lisans (Ort: 123.65, Ss: 6.48) ve lise (Ort: 119.61, Ss: 6.43) olan katılımcılar arasında eğitim durumu yüksek lisans olan katılımcıların lehine farklılık tespit edilmiştir.

Tablo 8. Öz Liderlik Ölçeği Puanlarının Öğrenim Durumuna Göre Farklılaşması

Boyutlar	Faktör	KT	sd	KO	F	p
KHBBPHE	Gruplar arası	20,327	2	10,164	.849	0.42
	Gruplar içi	3819	216	11,975		
	Toplam	3840	218			
KÖ	Gruplar arası	12,534	2	6,267	1,595	0.20
	Gruplar içi	1253,71	216	3,930		
	Toplam	1266,248	218			
KKK	Gruplar arası	7,541	2	3,770	1,011	0.36
	Gruplar içi	1189,905	216	3,730		
	Toplam	1197,444	218			
DFD	Gruplar arası	27,226	2	13,613	3,500	0.03
	Gruplar içi	1240,797	216	3,890		
	Toplam	1268,017	218			
KC	Gruplar arası	44,912	2	22,456	2,910	0.06
	Gruplar içi	2462	216	7,718		
	Toplam	2507	218			
KG	Gruplar arası	29,443	2	14,722	4,134	0.01
	Gruplar içi	1136,11	216	3,562		
	Toplam	1165	218			
KHB	Gruplar arası	9,238	2	4,619	3,558	0.03
	Gruplar içi	414,15	216	1,298		
	Toplam	423,391	218			
DÖÜDO	Gruplar arası	4,118	2	2,059	2,230	0.10
	Gruplar içi	294,618	216	.924		
	Toplam	298,736	218			
Öz Liderlik (Toplam)	Gruplar arası	365,750	2	182,875	1,302	0.27
	Gruplar içi	44810,577	216	140,472		
	Toplam	45176,348	218			

Gruplar: 1: Lise, 2: Lisans, 3: Yüksek Lisans

Analizler, katılımcıların öğrenim durumuna göre *Öz Liderlik Ölçeği geneli* ($F_{2,216} = 1.302, p > 0.05$) ile *Kendine Hedef Belirleyerek Başarılı Performans Hayal Etme* ($F_{2,216} = 0.849, p > 0.05$), *Kendini Ödüllendirme* ($F_{2,216} = 1.595, p > 0.05$), *Kendi Kendine Konuşma* ($F_{2,216} = 1.011, p > 0.05$), *Kendini Cezalandırma* ($F_{2,216} = 2.910, p > 0.05$) ve *Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi Odaklama* ($F_{2,216} = 2.230, p > 0.05$) alt boyutlarındaki puan ortalamalarının anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermektedir. Ancak *Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme* ($F_{2,216} = 3.500, p < 0.05$), *Kendini Gözlemleme* ($F_{2,216} = 4.134, p < 0.05$), *Kendine Hatırlatıcılar Belirleme* ($F_{2,216} = 3.558, p > 0.05$) alt boyutlarından elde edilen puan ortalamalarının anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Gruplar arası farklılığı belirlemek için yapılan Tukey testi sonuçlarına göre;

Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme alt boyutunda eğitim durumu lisans (Ort: 18.23, Ss: 1.92) olan katılımcılar ile lise (Ort: 17.25, Ss: 1.67) olan katılımcılar arasında lisans lehine farklılık tespit edilmiştir.

Kendini Gözlemleme boyutuna bakıldığında; eğitim durumu lisans (Ort: 18.19, Ss: 1.85) olan katılımcılar ile lise (Ort: 17.16, Ss: 1.67) olan katılımcılar arasında lisans lehine farklılık tespit edilmiştir.

Tablo 9. İletişim Becerileri Ölçeği Puanlarının Antrenörlük Süresine Göre Farklılaşması

Antrenörlük Süresi			
	N	r	p
Yeterlik	218	.254	0.00
Engel	218	-.273	0.00
Beden Dili	218	.152	0.03
Değer Verme	218	.207	0.00
İletişim Becerileri (Toplam)	218	.146	0.01

Analizler, katılımcıların antrenörlük süresine göre *İletişim Becerileri Ölçeği geneli* ($r = .146; p < 0.05$), *Yeterlik* ($r = .254; p < 0.05$), *Engel* ($r = -.273; p < 0.05$), *Beden Dili* ($r = .152; p < 0.05$) ve *Değer Verme* ($r = .207; p < 0.05$), alt boyutlarından elde edilen puan ortalamalarının anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle antrenörlük süresi değişkenine göre Engel boyutunda negatif yönlü anlamlı bir ilişki görülürken, Yeterlik, Beden Dili ve Değer Verme boyutlarında pozitif yönde bir ilişki görülmektedir.

Tablo 10. Öz Liderlik Ölçeği Puanlarının Antrenörlük Süresine Göre Farklılaşması

Antrenörlük Süresi			
	N	r	p
KHBBPHE	218	.004	0.95
KÖ	218	-.167	0.00
KKK	218	-.072	0.20
DFD	218	.071	0.21
KC	218	-.204	0.00
KG	218	.138	0.01
KHB	218	.071	0.20
DÖÜDO	218	.076	0.17
Öz Liderlik (Toplam)	218	-.041	0.47

Analizler, katılımcıların antrenörlük süresine göre *Öz Liderlik Ölçeği geneli* ($r=-,041$; $p>0.05$), *Kendine Hedef Belirleyerek Başarılı Performans Hayal Etme* ($r=,004$; $p>0.05$), *Kendi Kendine Konuşma* ($r=-,072$; $p>0.05$), *Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme* ($r=,071$; $p>0.05$), *Kendine Hatırlatıcılar Belirleme* ($r=,071$; $p>0.05$) ve *Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi Odaklama* ($r=,076$; $p>0.05$) alt boyutlarından elde edilen puanların anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermektedir. Ancak *Kendini Ödüllendirme* ($r=-,167$; $p<0.05$) ile *Kendini Cezalandırma* ($r=-,204$; $p<0.05$) ve *Kendini Gözlemleme* ($r=,138$; $p<0.05$) boyutlarındaki puan ortalamaları antrenörlük süresine göre anlamlı olarak ilişki göstermektedir.

Tablo 11. İletişim Becerileri Ölçeği Puanlarının Antrenörlük Yapılan Branşı Daha Önce Yapma Durumuna Göre Farklılaşması

Değişken	AYBDÖY	N	Ort.	S	Sd	t	p
Yeterlik	Evete	125	9,55	0,93	218	16.375	0.00
	Hayır	93	7,85	0,94			
Engel	Evete	125	17,13	6,84	218	-15.285	0.00
	Hayır	93	27,46	4,53			
Beden Dili	Evete	125	23,30	2,52	218	9.294	0.01
	Hayır	93	20,86	2,04			
Değer Verme	Evete	125	28,17	2,64	218	11.750	0.00
	Hayır	93	24,80	2,38			
İletişim Becerileri (Toplam)	Evete	125	126,10	5,55	218	8.832	0.00
	Hayır	93	120,24	6,28			

Analizler, katılımcıların antrenörlük yapılan branşı daha önce yapma durumuna göre *İletişim Becerileri Ölçeği geneli* ($t= 8.832$, $p<0.05$) ile *Yeterlik* ($t= 16.375$, $p<0.05$), *Engel* ($t=-15.285$, $p<0.05$), *Beden Dili* ($t=9.294$, $p<0.05$) ve *Değer Verme* ($t= 11.750$, $p<0.05$) alt boyutlarından elde edilen puanların anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir.

Tablo 12. Öz Liderlik Ölçeği Puanlarının Antrenörlük Yapılan Branşı Daha Önce Yapma Durumuna Göre Farklılaşması

Değişken	AYBDÖY	N	Ort.	S	Sd	t	p
KHBBPHE	Evete	125	31,80	3,49	218	4.044	0.00
	Hayır	93	30,26	3,20			
KÖ	Evete	125	12,68	2,20	218	0.774	0.44
	Hayır	93	12,51	1,64			
KKK	Evete	125	12,93	2,12	218	1.300	0.19
	Hayır	93	12,64	1,62			
DFD	Evete	125	18,47	1,95	218	4.074	0.00
	Hayır	93	17,58	1,91			
KC	Evete	125	11,90	2,87	218	-5.678	0.00
	Hayır	93	13,61	2,36			
KG	Evete	125	18,66	1,79	218	6.750	0.00
	Hayır	93	17,30	1,77			
KHB	Evete	125	9,24	1,13	218	3.697	0.00
	Hayır	93	8,77	1,10			
DÖÜDO	Evete	125	9,34	0,91	218	5.957	0.00
	Hayır	93	8,72	0,92			
Öz Liderlik (Toplam)	Evete	125	125,05	11,90	218	2.737	0.00
	Hayır	93	121,42	11,52			

p<0.01, *p<0.

Analizler, katılımcıların antrenörlük yapılan baranşı daha önce yapma durumuna göre *Öz Liderlik Ölçeği geneli* ($t= 2.737, p<0.05$) ile *Kendine Hedef Belirleyerek Başarılı Performans Hayal Etme* ($t= 4.044, p<0.05$), *Düşünce ve Fikirlerini Değerlendirme* ($t= 4.074, p<0.05$), *Kendini Cezalandırma* ($t= -5.678, p<0.05$) ve *Kendini Gözleme* ($t= 6.750, p<0.05$), *Kendine Hatırlatıcılar Belirleme* ($t= 3.697, p<0.05$) ve *Doğal Ödüller Üzerinde Düşünceyi Odaklama* ($t= 5.957, p<0.05$) boyutlarından almış oldukları puanların anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. Ancak *Kendini Ödüllendirme* ($t= 0.774, p>0.05$) ve *Kendi Kendine Konuşma* ($t= 1.300, p>0.05$) alt boyutlarından alınan puanların anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Katılımcıların spora katılım motivasyonları ile yaş değişkeni arasında uygulanan Kruskal Wallis H testi sonucunda ölçek toplam puanında ve hiçbir alt boyutta istatistiksel yönden anlamlı farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Yalçın vd., (2022), çalışmalarında yaşın başarı ve takım ruhu motivasyonları üzerinde pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşırken çalışmamızda ise yaşın, spora katılım motivasyonunda anlamlı bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Her iki çalışmada da yaş değişkeni ele alınmış, fakat farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan iki çalışmada da spora katılım motivasyonu ana konu olmuş, fakat birinde alt boyutlarda farklılaşma görülürken diğerinde anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. Bu farkın nedeni olarak, farklı örneklem gruplarının kullanılması veya ölçüm yöntemlerinin farklılığından olduğu söylenebilir.

Katılımcıların depresyon, anksiyete, stres düzeyleri ile yaş değişkeni arasında uygulanan Kruskal Wallis H testi sonucunda sadece anksiyete boyutunda istatistiksel yönden anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan analizde 18-20 yaş aralığı öğrencilerin anksiyete düzeylerinin 24 yaş ve üstü öğrencilerden yüksek olduğu tespit edilmiştir, Tamam ve Demirkol (2019) çalışmasında yaşı, spora katılım üzerine etkili bir faktör olarak değerlendirirken; çalışmamızda yaş, psikolojik durumlar (özellikle anksiyete) üzerindeki etkisiyle ilişkilendirilmektedir. Söz konusu çalışma sporla ilgili bir davranışsal sonuç üzerinde duruyorken, araştırmamız ise psikolojik sonuçlara odaklanmaktadır. İki çalışma yaş faktörünü incelenmiş olsa da biri spora katılım, diğeri ise psikolojik faktörlerle ilişki kurmaktadır. Literatür incelendiğinde çalışmamız ile benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar bulunurken farklı sonuçlara ulaşan çalışmaların da varlığından söz edebiliriz (Babaoğlu ve Özdenk, 2017).

Katılımcıların spora katılım motivasyonlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşım farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan Mann Whitney U testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Yılmaz ve Yanık (2024)'ın Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu ve Katılım Engellerinin İncelenmesi çalışmasında çalışmamızla aynı sonuca ulaşmış olsalar da genel anlamda fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemesine rağmen, alt boyutlar incelendiğinde "bireysel nedenler" alt boyutunda kadın öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bu, özellikle bireysel motivasyonlarda kadınların daha yüksek düzeyde bir katılım motivasyonu sergileyebileceğini ortaya koymaktadır. İki çalışmanın sonucunda cinsiyetin genel spor katılım motivasyonu üzerinde büyük bir etkisi olmadığını, ancak alt boyutlar bazında bazı farklılıkların gözlemlenebileceğini vurgulamaktadır. Literatürde çalışmamız ile benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar mevcuttur (Bozdağ ve Özbek, 2020). Sonuç olarak; cinsiyetin spor katılım motivasyonu üzerindeki etkilerinin karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu, genel değerlendirmeler yerine alt boyutların da dikkate alınmasının daha sağlıklı sonuçlar verebileceği söylenebilir.

Katılımcıların depresyon, anksiyete, stres düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılaşım farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan Mann Whitney U testi sonucunda tüm alt boyutlarda kadın katılımcıların lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Tunç ve Yapıcı (2019), tıp fakültesinde öğrenim gören kadın öğrencilerin stres düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde, çalışmamızda katılımcıların depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin tüm alt boyutlarda kadın katılımcıların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Her iki çalışma kadınların psikolojik stres düzeylerinde erkeklere kıyasla daha yüksek değerlere sahip olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların spora katılım motivasyonları ile sınıf değişkeni arasında uygulanan Kruskal Wallis H testi sonucunda beceri gelişimi, eğlence, hareket/aktif olma, enerji harcama ve motivasyon toplam puanlarında istatistiksel yönden anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan analiz sonucu beceri gelişimi ve hareket/aktif olma boyutlarında 4. sınıf öğrenci puanlarının 2. sınıf

öğrencilerinden yüksek olduğu, eğlence alt boyutunda 1. sınıf ve 4. sınıf öğrenci puanlarının 3. sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu, enerji harcama ve motivasyon toplam puanlarında 4. sınıf öğrenci puanlarının 3. sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç bize sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerin spora katılım motivasyonlarının arttığını göstermektedir.

Akyayla vd., (2024)' ün lise öğrencileri ile yapmış oldukları çalışmalarında 9. sınıf öğrencilerinin, fiziksel aktivitelere katılım motivasyonlarının özellikle aileden kabul görme isteği ile daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, ailelerin gençlerin spora katılım düzeyleri üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu çalışmada üst sınıflarda, özellikle kariyer odaklı eğitim süreçleri ve ders çalışmaya verilen önem sebebiyle, fiziksel aktiviteye katılım düzeyinin daha düşük olabileceği öne sürülmüştür. Bu iki çalışmayı karşılaştırdığımızda yaş ve eğitim düzeyine bağlı olarak spora katılım motivasyonlarının farklılaşabileceği yargısına ulaşılabilir. Üniversite öğrencilerinin spora katılıma daha fazla seviyede motive olmaları, lise öğrencilerinin ise aile baskısı hissetmeleri nedeniyle spora katılmaları bu iki grup arasında spor katılım motivasyonlarındaki temel farklılıkları ortaya koymaktadır.

Katılımcıların depresyon, anksiyete, stres düzeyleri ile sınıf değişkeni arasında uygulanan Kruskal Wallis H testi sonucunda istatistiksel yönden anlamlı farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Deniz ve Sümer (2010) çalışmamız sonuçlarına benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Lo (2002) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyleri arttıkça stres düzeylerinin azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgu, bizim ulaştığımız sonuçlardan farklıdır. Bunun nedeni olarak Lo' nun çalışmasını yaptığı dönemdeki eğitim sistemi ile günümüz eğitim sisteminde yaşanan farklılıklar gösterilebilir.

Katılımcıların spora katılım motivasyonları ile fiziksel aktivite düzeyi değişkeni arasında uygulanan Kruskal Wallis H testi sonucunda beceri gelişimi, eğlence, takım üyeliği/ruhu, hareket/aktif olma, yarışma ve motivasyon toplam puanlarında istatistiksel yönden anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Farkın kaynağını belirlemek için yapılan analiz sonucu beceri gelişimi alt boyutunda sedanter ve düşük düzey fiziksel aktiviteye sahip öğrenci puanlarının yüksek düzey fiziksel aktiviteye sahip öğrencilerden yüksek olduğu, takım üyeliği/ruhu, yarışma ve motivasyon toplam puanlarında sedanter öğrenci puanlarının yüksek düzey fiziksel aktiviteye sahip öğrencilerden yüksek olduğu, hareket/aktif olma alt boyutunda sedanter öğrenci puanlarının orta düzey ve yüksek düzey fiziksel aktiviteye sahip öğrencilerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelemiş olduğumuz bu değişken fiziksel aktivite düzeyinin, spora katılım motivasyonları üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Literatürde benzer bulgulara rastlanmamıştır. Rastlanmamış olması bulgularımızın özgün ve yenilikçi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, fiziksel aktivite düzeyinin motivasyon unsurları üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha geniş kapsamlı ve farklı gruplarda yapılacak araştırmalar, bu bulguların genelleştirilebilirliğine ve geçerliliğinin artırılmasında katkı sağlayacaktır.

Katılımcıların depresyon, anksiyete, stres düzeyleri ile fiziksel aktivite düzeyi değişkeni arasında uygulanan Kruskal Wallis H testi sonucunda istatistiksel yönden anlamlı farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç bize katılımcıların fiziksel aktivite düzeyindeki değişikliklerin, depresyon, anksiyete ve stres seviyelerinde belirgin bir farklılığa yol açmadığı sonucunu göstermektedir.

Sonuç olarak, fiziksel aktivite düzeyinin depresyon, anksiyete ve stres üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu değişkenlerin daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKÇA

- Ağralı, E. S., & Dereceli, E. (2023). Farklı liglerde oynayan basketbolcuların liderlik yönelimleri (Ege Bölgesi örneği). *Türk Spor Bilimleri Dergisi*, 6(1), 11–20.
- Akgündüz, Y. (2012). *Konaklama işletmelerinde otantik liderlik ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin analizi* (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Akkuzu, N., & Akkaya, N. (2014). Development and validity-reliability study of communication skills scale for student teachers: Suggestion of an alternative model. *Turkish Studies*, 9(8), 111–132. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.7212>
- Akyayla, H. İ., Gönkek, P., & Unutmaz, V. (2024). Lise öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılımını engelleyen faktörlerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Türkiye Spor Bilimleri Dergisi*, 8(1), 44–58.
- Bozdağ, B., & Özbek, S. (2020). Lise öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının incelenmesi. *Mediterranean Journal of Sport Science*, 3(2), 395–406.
- Cranmer, G. A., & Myers, S. C. (2015). Sports teams as organizations: A leader–member exchange perspective of player communication with coaches and teammates. *Communication & Sport*, 3(1), 100–118.
- Çakarel, T. Y. (2019). *Öz liderliğin iç girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
- Çik, B. (2019). *Sporcular tarafından algılanan antrenör davranışlarının antrenörlerin yeterliğiyle ilişkisinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
- Deniz, M., & Sümer, A. (2010). Farklı öz anlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin değerlendirilmesi. *Eğitim ve Bilim*, 35(158), 115–127.
- Ermış, S. A., & Kıvanç, Y. (2025). Yüzme antrenörlerinin iletişim ve liderlik becerilerinin incelenmesi: Ege örneği. *Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi*, 8(1), 15–28.
- Genç, Ş. (2022). *Antrenörlerin spor eğitimi yoluyla kazanılan değerlere ve sporda değer değişimine yönelik görüşleri* (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Gönen, M., & Ceyhan, Ö. Ü. M. A. (2025). *Sporda güncel araştırmalar: Fiziksel, psikolojik ve sosyal perspektifler*. (Yaynevi bilgisi eklenmeli).
- Lo, A. W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- Tabak, A., Sıgı, Ü., & Türköz, T. (2013). Öz liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması. *Bilgi: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi*, 67, 213–246.
- Tamam, L., & Demirkol, M. E. (2019). Anksiyete bozuklukları. *İçinde Bütüncül tıp: Birinci basamakta ve aile hekimliğinde güncel tanı-tedavi* (ss. 1641–1644).
- Tunç, A. Y., & Yapıcı, G. (2019). Bir tıp fakültesindeki öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin değerlendirilmesi. *Turkish Journal of Public Health*, 17(2), 153–168.
- Türksoy, A. (2020). *Futbolda liderlik ve antrenörlük*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Ulukan, H., Kartal, A., Zengin, S., Abanoz, E., & Parlak, N. (2017). Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin iletişim düzeylerinin incelenmesi. *Journal of Human Sciences*, 14(3), 2317–2325.
- Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. (2019). 8(4).
- Yalçın, Y., Demirağ, H., Kaya, Ş., & Eroğlu, M. (2022). Halk oyuncularında zihinsel antrenmanın başarı motivasyonu düzeyini yordaması. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 20(1), 1–14.
- Yılmaz, N., & Yanık, M. (2024). Lise öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ve katılım engellerinin incelenmesi. *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 18(2).
- Yorulmazlar, M. M., & Kepoğlu, A. (2006). *Badminton teknik öğretimi ve kuralları*. Morpa Kültür Yayınları.